

**TRusted, Citizen - LEA collAboratlOn
over SOcial Networks**

**Vieni
a conoscere
TRILLION**

**Lavoriamo
insieme**

Lavoriamo insieme per una società più sicura

Il *Community Policing* promuove una collaborazione bi-direzionale tra cittadini e Forze dell'Ordine (Law Enforcement Agencies, i.e. LEAs). Questa filosofia di collaborazione facilita il rilevamento di informazioni in tempo reale e velocizza il processo di identificazione e prevenzione dei rischi in tema di materia urbana motivando i cittadini e LEAs a lavorare insieme per una società più sicura.

Il progetto TRILLION fornirà una piattaforma completa e applicazioni mobile per supportare una collaborazione tra i cittadini e LEA sempre più efficace, volta alla scoperta dell'incidente e al suo reporting, garantendo nel contempo il pieno rispetto della privacy e la protezione dei dati.

Grazie a TRILLION, i cittadini potranno contribuire a una migliore gestione della sicurezza urbana,

- *segnalando crimini, comportamenti sospetti e incidenti in tema di sicurezza urbana*
- *identificando i pericoli*
- *fornendo il loro supporto alle LEA attraverso una partecipazione attiva e consapevole.*

Allo stesso tempo, le LEA potranno

- *rilevare gli incidenti in modo più efficiente, consapevoli del contesto in cui l'evento sta avendo luogo;*
- *individuare i cittadini in loco, altri rappresentanti delle LEA e i primi soccorritori per comunicare con loro*
- *richiedere ulteriori informazioni e assegnare azioni specifiche per affrontare incidenti in corso.*

TRILLION crea quindi valore per

- *cittadini*, che hanno l'opportunità di prendere parte al design di una soluzione destinata a loro;
- *LEAs*, come diretta conseguenza del coinvolgimento dei cittadini, le Forze dell'Ordine saranno sicure di adottare una soluzione che sarà davvero in grado di aiutare le persone, risolvendo anche problemi che non sono necessariamente di natura tecnologica (i.e. resistenza all'adozione e al cambiamento, scarsa fiducia dei cittadini in Internet, etc.).

Il ruolo cruciale degli utenti

Il coinvolgimento attivo degli utenti finali, cittadini e LEA, è cruciale in TRILLION: gli utenti finali sono infatti coloro che possono fornire input dal punto di vista operativo, nonché i principali beneficiari dei servizi implementati dal progetto.

L'obiettivo del progetto è quello di permettere a cittadini e LEA di parlarsi in modo interattivo creando un nuovo ambiente partecipativo e sostenendo nuove forme di interazione, che prevedono un cittadino come fonte dell'informazione.

Il progetto TRILLION ha iniziato a costruire una solida comunità di utenti che guidano il progetto nel suo sviluppo, contribuendo a garantire che il prodotto finale abbia un valore vero e un'applicazione pratica sia per i LEA che per i cittadini.

TRILLION_eu

TRILLIONeu

**Unisciti a noi!
Non perdere
l'opportunità di dirci
cosa pensi di
TRILLION!**

**Grazie anche al tuo supporto
svilupperemo una APP
semplice da usare**

**testata in 5 diverse città
(Ancona, Eindhoven, Lecce, Lisbona,
Northen England)**

Registrati su

<http://trillion-project.eng.it>

sezione "Join us" del sito web

(disponibile anche in lingua Italiana)

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N°653256

Cittadini, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco sono parte del nostro consorzio!